

HISTORY OF ART

АЛЬ –ГЕЗАРИ, ОТЕЦ МЕХАНИКИ И РОБОТОТЕХНИКИ

Эйлазов Ф.

научный сотрудник

Нахчыванское отделение НАН Азербайджана

Orcid: 0009-0004-1249-2951

AL-GEZARI, THE FATHER OF MECHANICS AND ROBOTICS

Eylazov F.

Researcher

*Nakhchivan Branch of the National
Academy of Sciences of Azerbaijan*

Аннотация

В статье рассматривается вклад незаслуженно забытого великого турецкого ученого, инженера, гениального механика и «отца робототехники» Аль-Гезари в мировую науку. Его научные труды и изобретения оказали огромное влияние на развитие европейской науки и проложили путь для ряда научных инноваций. Подчеркивается, что научные достижения и идеи Аль-Гезари сыграли важную роль в формировании возрождения европейской науки.

Рассматриваются незаменимые, важные научно-исторические достижения и многочисленные великие открытия, которые Аль-Гезари подарил миру. Анализируются «забытые» изобретения этого блестящего турецкого ученого в Европе.

Abstract

The article examines the contribution of the unjustly forgotten great Turkish scientist, engineer, genius mechanic and "father of robotics" Al-Gezari to world science. His scientific works and inventions had a great impact on the development of European science and paved the way for a number of scientific innovations. It is emphasized that Al-Gezari's scientific achievements and ideas played an important role in the formation of the revival of European science.

The irreplaceable, important scientific and historical achievements and numerous great discoveries that Al-Gezari gave to the world are reviewed. The "forgotten" inventions of this brilliant Turkish scientist in Europe are reviewed.

Ключевые слова: коленчатый вал, водоподъемные механизмы, автоматы, роботы.

Keywords: crankshaft, water lifting mechanisms, automatons, robots.

Введение

Эпоха Средневековья, которая на Западе незаслуженно воспринимается как период варварства, якобы остановивший развитие европейской цивилизации, для мусульманского мира стала золотым веком изобретений и открытий. Простиравшаяся, от Испании до Афганистана и от Ближнего и Среднего Востока до Северной Африки, исламская империя стала обладательницей огромного арсенала знаний [2, с.68].

В VIII-XIII в. нашей эры исламская наука переживала свой золотой век и изобретения ученых Востока, эпохи ренессанса мусульманского мира стал основой современной цивилизации. Исламская наука был целенаправленным результатом многочисленных научных изысканий полученных профессиональными учеными. Мусульманскими учеными были сделаны важные открытия по всех областей науки.

Сегодня письменные и графические работы достижений мусульманских ученых, насчитывающие более 10 тысяч манускриптов и более тысяч различных инструментов, хранятся в библиотеках, содержатся в музеях, частных коллекциях всего

мира. Несмотря на это на западе до сих пор не существует серьезные исследование наследие великих мусульманских ученых и эти работы мусульманских ученых, хранящиеся в библиотеках Европы, до сих пор остаются неизвестными для ученых мира. Сегодня историки находят все больше и больше материалов о разнообразных научных открытий исламских ученых, которые оказали огромное влияние на возрождение новой научной мысли и в развитие науки в Европе [2, с.68].

Например, известный ученый Бернард Льюис на своем работе «Ближний Восток» утверждает, что «Средневековая исламская наука была более практичной в таких областях, как медицина, химия, астрономия, агрономия, механика и это наследие была расширено и дополнено научными наблюдениями и экспериментами».

Вклад мусульманских ученых в развитии мировой науки до сих пор остается непризнанным на западе, и намеренно игнорируются и большинство людей в мире до сих пор остаются в неведении относительно исламской науки. Они видят в них варваров, которые кроме бессмысленных разрушений, не способны делать ничего и, основываясь на эти

измышления, составляют мнение о миллионах мусульман.

Европейский ученый Кевин Кристиунас утверждал, что «на западе существует распространенное заблуждение о том, что исследования в астрономии пришли в упадок после Птолемея и не возобновлялись до времен Коперника».

Наследник Британской Монархии принц Чарльз сказал: «Как много неправильно на Западе понимается о природе Ислама, также сильно игнорируется долг нашей культуры и цивилизации перед Исламским Миром. В средневековом исламском мире, от Средней Азии до берегов Атлантики, был мир, в котором процветали ученые и исследователи. Но так как мы склонны видеть ислам в качестве врага Запада, как чужую культуру и систему убеждений, мы склонны игнорировать и стирать его огромное значение в нашей истории».

К сожалению и в наши времена на западе игнорируя вклады мусульман в мировой науке. К мусульманам относятся с предубеждением. В мусульманах видят террористов, которые якобы кроме бессмысленных разрушений, не способны делать ничего [5,с.91].

Желая придерживаться проверенным фактам, рассмотрим некоторые великие открытия и изобретения великого ученого, который сегодня незаслуженно «забыть» в Европе:

Сегодня в мире лидером в области робототехники является Япония. В этом японцы обошли даже научно продвинутой Запад. Сегодня чуть ли не каждый день из средств массовой информации можно узнать о создании того или иного «чуда» техники, которое призвано упростить жизнь человека в самых различных областях его деятельности.

Однако первым изобретателем программируемого робота был отнюдь не Запад и Япония, а мусульманский Восток. Сделано это было свыше 800 лет назад, в эпоху Исламского возрождения, в конце XII и в начале XIII века. Изобретения мусульманских ученых эпохи ренессанса мусульманского мира сыграли ключевую роль в промышленной революции в Европе, став основой современной цивилизации [11,с.87].

Отцом современной робототехники сегодня по праву считается изобретатель, математик, астроном исламского возрождения государства империи Селджукидов Аль-Джазари. При дворе тюркской династии Селджукидов, чья столица располагалась на востоке современной Турции в Диярбакыре, как и отец служил механик-изобретатель, математик, астроном и инженер Абу аль-Изз ибн Исмаил ибн ар-Ризаз аль-Джазари (араб. الرزاز بن إسماعيل بن العز أبو الجزري) или просто Аль-Джазари (1136-1206) [8,с.123].

Аль-Джазари родился и до конца своих дней жил в г. Диярбакыре (Турция). Тюркское слово «gəzəgi» в переводе на русский означает: непоседа, ходячий, шагающий. Но, на западе до сих пор почему то Аль-Джазари принимают как арабского ученого.

Аль-Джазари был выдающимся ученым, изобретателем первого в мире программируемых робо-

тов. Величайший гений инженерной мысли, живший на стыке XII-XIII столетий, астроном, математик и механик-изобретатель Аль-Джазари получил в Европе прозвание «Да Винчи мусульманского мира».

На самом деле художник, изобретатель Леонардо да Винчи родился в 1452 году в городе Винчи во Флоренции (Италия) и умер в 1519 году на замке Кло-Люсе близ Амбуаза (Франция). Вполне вероятно, что Леонардо да Винчи некоторые свои изобретения заимствовал от Аль-Джазари. По этому, многие авторитетные историки, например П. Дюэм, К. Труседели, Г.К. Михайлов подвергали сомнению ряда механических изобретений Леонардо да Винчи [1,с.58].

Аль-Джазари прославился как изобретатель диковинных механизмов. Больше всего он известен своими роботами-автоматами. Это были сложные устройства. Аль-Джазари создал свыше 50 уникальных автоматов. В том числе автоматов с выражениями лиц, а мелодии, которые они играли, были запрограммированы с помощью механизмов.

В 1206 году Аль-Джазари написал трактат «Китаб фи марифат аль-хиял аль-хандасийя» (Книга об изучении геометрических воображений), (Книга знаний об остроумных механических устройствах), где описал конструкцию около 50 механизмов, в том числе часов, роботов и кодовых замков. Многие механизмы Аль-Джазари уникальны и в более ранних источниках не упоминаются.

В XIII веке это сочинение не имело аналогов в Европе и считалось очень важным техническим трудом о теоретической и практической механике. Это книга был известен в Европе под названием «Книга знаний об остроумных механических устройствах». Была выпущена много копий этой книги. В книге описывались те механизмы, которые Аль-Джазари соорудил собственноручно. Из известных 16 копий этой книги 10 хранятся в музеях Европы, 6 в библиотеках Топкапы в Турции [3,с.106].

Аль-Джазари принадлежат не только изобретения роботов. В его активе имеется и такие технологические новшества своего времени, как использование масштабных моделей изобретений (ученый делал их из бумаги), притирка движущихся частей механизмов, металлические двери, кодовые замки, гибриды компаса с универсальными солнечными часами для любых широт и т.д. Именно Аль-Джазари изобрёл столь важную механическую деталь как коленчатый вал. **Коленчатый вал изобретенный** Аль-Джазари сегодня используется не только в автомобилях. Кроме того, он сконструировал клапанные насосы, водоподъемные машины.

Аль-Джазари приобрел широкую известность во всем мире и даже спустя века был идейным вдохновителем для таких выдающихся ученых, как Ноберт Винер, Ампер, Джеймс Клерк Максвелл, Шолем Мандельбройт и д.

На рисунках Аль-Джазари объясняя разнообразные устройства, оставил весьма ценное для истории машиностроения произведение. По мнению историков, именно он изобрел гидравлический

насос. Причем произошло это на три столетия раньше, чем подобные устройства появились в Европе. По его чертежам строились двухтактные клапанные насосы, дамбы, водоподъемные машины и многое другое [10].

Даже в наш просвещенный век сохраняется огромный интерес к жизни и творческому наследию этого великого тюркского гения науки. Британский инженер и историк науки Дональд Хилл писал: «Трудно переоценить важность вклада Аль-Джазари в развитие инженерии. Его разработки легли в основу пособий по дизайну, производству и сборке машин».

Арабский ученый, проживающий в Англии Салим Т С Аль-Хассани пишет: «Около 1000 лет назад. Аль-Джазари довел исламских технологий и новаторских работ до кульминации».

Рис.1. Коленчатый вал.

Несмотря на эти неоспоримые факты, гораздо позже коленчатый вал якобы был «изобретен» в Европе. Впервые о коленчатом вале в Европе в 1474 году написал Франческа Джорджио «Трактате о гуситской войне». В 1780 г. изобретенный Аль-Джазари коленчатого вала запатентовал как свое собственное изобретение, некий Джеймс Пикард из Бирмингема получив свидетельство о том, что якобы именно он является изобретателем этого механизма [6,с.118].

2. Водоподъемные машины:

По свидетельству историков гидравлический насос был впервые изобретен Аль-Джазари на три

Рис.2. Схемы водоподъемных насосов

Эти насосы представляли с собой один из самых ранних поршневых насосов с двойным действием. Революционный прорыв в этих гидравлических водяных насосах произошел с началом использования коленчатого вала Аль-Джазари в качестве центрального механизма водяного насоса [7,с.64].

Аль-Джазари с непосредственным натуральным созданием различных роботов и автоматов, воспроизводившие функции живых существ, в средние века интенсивно развивал свои автоматы-роботы натуральной величины по полученным знаниям *анатомии и физиологии человека*.

Внизу показаны несколько механизмов и роботов изобретенные Аль-Джазари:

1. Коленчатый вал:

Аль-Джазари изобрел первого в мире технического новшества, коленчатого вала, умеющий преобразовывать вращательное движение в поступательное и наоборот. Революционность этого технического прогресса состоял в том, что механические движение возвратно-поступательной формы превращался во вращательное и наоборот. Изобретение коленчатого вала являлся революцией в машиностроении (Рис.1.):

столетия раньше, чем подобные устройства появились в Западной Европе. По его чертежам строились двухтактные клапанные насосы, дамбы, водоподъемные машины и т. д.

Водоподъемные механизмы Аль-Джазари для подъема воды из реки или колодца, заменяли труд животных энергией воды. Водяной насос состоял из шестеренок, медных поршней, труб всасывания, нагнетания и клапанов [2,с.68]. С помощью этих насосов, вода поднимался на высоту 12 метров. (Рис.2.):

На рис. 3 показан модель водоподъемного насоса построенный по рукописям Аль-Джазари. Водяное колесо приводит в движение механизмы из шестеренок, которые приводят в движение поршни с рычагом и две всасывающих поршня синхронно приводится в движение лопастным колесом вращающихся струей в

Рис. 3. Чертежи насоса двойного действия (а) и цепного водоподъемного насоса (б).

Некоторые водоподъемные механизмы Аль-Джазари работают до сих пор (Рис.3.):

Рис.3. Работающий водоподъемный механизм Аль-Джазари.

3. Механические роботы-музыканты:

Механические роботы-музыканты Аль-Джазари представляли собой фигуры музыкантов, сидящие в лодке, которые были запрограммированы играть на барабанах и цимбалах. Эти роботы пользовались успехом при дворе и запускались в озеро во

время больших праздников. По мнению специалистов, они были первым программированными автоматами (Рис.4.):

Рис. 4. Механические роботы- музыканты.

Эти сложные люди-роботы благодаря встроенной в их внутри системе небольших сосудов, при переливании воды из одного сосуда в другой сосуд, умели играть на разных музыкальных инструментах, и заранее можно было запрограммировать мелодии и изменить ритм музыки, которую они играли. По описанию очевидцев в это время их тела и лица двигались и обладали 50 выражений лиц [4,с.37].

4. Замковые часы:

Великий гений Аль-Джазари смастерил различных часов. Этих технически сложных часов в полной мере можно считать первыми в мире роботами. Не случайно, что создатель таких диковинных часов и других хитроумных механизмов Аль-Джазари сегодня справедливо считаются «отцом робототехники» (Рис.5.):

Рис.5. Замковые часы

«Замковые часы» являлись самыми большими астрономическими часами и приводились в действие водой. Это сложное устройство являлся первым программируемым компьютером. Он показывал знаков зодиака, орбиты солнца и луны. Продолжительности дней и ночей можно было повторно программировать. Часы были оснащены пятью автоматизированными музыкантами, которые исполняли мелодичные восточные песни.

Работа этих часов в течение суток сопровождался сменой механических изображений, движением фигур и музыкой. В дневное время на часах показывался солнечный, «всходящий» на востоке диск и шесть зодиака от Овна до Девы [6,с.49].

Рис.6. Слоновые часы

В этих часах, состоявшихся из индийского слона, египетского птицы- феникса, восточных фигур людей и китайских драконов применялся технологический процесс применением воды. Слон олицетворял символ власти и величия, феникс перерождение жизни, дракон могущество и несокрушимость [4,с.86].

Механизм «Слоновых часов» представлял собой чашу с отверстиями, расположенный в резервуаре с водой, который находился в животе слона. Через каждые полчаса чаша наполнялся и погружался в воду, что приводил в движение металлические

Вечером полумесяц постепенно перемещался слева направо. Когда полумесяц оказывался между двумя дверцами, верхний дверь открывался и в ней показывался мужская фигура, а нижний дверь «окрашивался» в другой цвет. По окончании каждого часа соколы, стоявшие на боковых окошках, расправляли крылья и наклонились и из их клюв падали в вазу по шарик. В это время слышался звук цимбал. После этого соколы, складывая крылья, возвращались в начальное положение [9,с.68].

5. Слоновые часы:

Автомат-робот Аль-Джазари «слоновые часы» являются самым знаменитым часами времен расцвета мусульманской науки (Рис.6.):

шарики и нити, идущие от трона на спине у слона, которые в свою очередь вызывали, целую череду различных сложных движений.

На протяжении дня, когда полчасовой цикл точных движений этих сложных механизмов заканчивался, чаша автоматически поднимался на поверхность и процесс начинался снова. Ввиду того, что в течение года продолжительность дня и ночи менялись два раз в сутки, во время восхода солнца и заката часы переводились в исходное положение.

Для этого шары возвращались на свое первоначальное место, и заново регулировался уровень воды [2,с.194].

В январе 2010 года на выставке «1001 изобретение мусульманской наследии в нашем мире» в

Британии была продемонстрирована копия Слоновых часов работы Аль-Джазари, ставший основной достопримечательности выставки.

6. Автомат для сдачи крови:

Действия два писца сидящие над устройством, заключалось в описании количество сданной крови. (Рис.7.):

Рис.7. Автомат для сдачи крови

Описанная Аль-Джазари и реконструированная в 1977 году это устройство для сдачи крови измеряла количество крови во время сеансов кровопускания, популярной терапии в исламском мире.

7. Автомат для поения птицу-утку водой:

Автомат для поения птицу-утку начинал работать, когда птица производил звук и служанка из большого кувшина лил воду в нижнюю чашу (Рис.8.):

Рис. 8. Автомат для поения птицу-утку водой

Утка пил воду из этой чашы и после питья воды птица выпускал воду через хвост в контейнер, спрятавшийся под тронем. Когда чашка во внутри контейнере наполнялся, рука служанки приходил в движение поднимал чашу и наполнял кувшин [10].

Мы привели несколько примеров из многочисленных механизмов и роботов изобретенные Аль-Джазари: Как видно **невозможно оценить масштабы важности работ Аль-Джазари** сыгравшие ключевую роль в промышленной революции в мире. **Эти работы содержат много научных мыслей и инструкций даже применяются при изготовлении современных машин и роботов.**

Выводы:

1. Рассмотрены выдающиеся исторические достижения исламской науки и множество великих открытий, которых тюркские ученый Аль-Джазари подарил миру.

2. Анализированы незаслуженно «забытые» в Европе изобретения Аль-Джазари великого тюркского ученого.

3. Показаны научный вклад Аль-Джазари в мировую науку и оказанные этим ученым огромное влияние в научной мысли Европы.

4. Анализировано достижения научной мысли Аль-Джазари, которые сыграли важную роль в эпохе Возрождения в Европе.

References

1. Атаев Т., О религиозной подоплеке астрономических изысканий мусульманских ученых средневековье, Ташкент, Ислам для всех, 2016, с. 86.

2. Ахмед Гуркан, “Окультуривание исламской цивилизацией Запада”, Нур йайынлары, Анкара, 1998, с. 395.

3. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., Энциклопедический словарь, Москва, 1972.

4. Джордж Салиба, “Чьей наукой является арабская наука эпохи Возрождения”, Колумбийский университет.
<http://www.columbia.edu/~gas1/project/visions/case1/sci.1.html>.

5. Дэвид С. Линдберг, “Начало западной науки: европейская научная традиция в контексте философии, религии и институтов, от 600 г. до н.э. до 1450 г. н.э.”, Чикаго, 1992, с. 175.

6. Рожанская М.М., Механика на средневековом Востоке, Москва, Наука, 1976, с. 324.

7. Tibbets D., Donald Hill, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices (Kitab fi marifat al-hiyal alhandasiyya), bay Ibn al-Razzaz al-Jazari Bulletin of the School of Oriental and African Studies, T. 38 (1), pp. 151–153

8. Joel L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam, 1992, pp. 148.

9. Аль-Джазари – гений механики (англ.) сайт MuslimHeritage.com.

10. Машины Аль-Джазари (англ.) сайт MuslimHeritage.com.

11. Тернер Х.Р., “Наука в средневековом исламе: иллюстрированное введение”, Остин, Университи оф Тексас, 1995, с. 136.